

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Тешабаева Одина Насридиновна¹

преподаватель

Эрматов Рустамбек Равшанжон ўгли²

магистр

¹⁻²Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576713>

Аннотация: В данной статье рассматриваются исследования закономерностей изменений, происходящих на рынке труда. Влияние некоторых факторов на территориальный статус занятости населения в регионах.

Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, безработица.

Осуществленные в годы независимости в нашей стране широкомасштабные реформы стали важным фундаментом для укрепления национальной государственности и суверенитета, обеспечения безопасности и правопорядка, неприкосновенности границ государства, верховенства закона в обществе, прав и свобод чела, атмосферы межнационального согласия и религиозной толерантности, создали необходимые условия для достойной жизни нашего народа, реализации созидательного потенциала наших граждан.

Полный отказ от административно-командной системы управления в экономике, поэтапная реализация рыночных реформ и продуманная денежно-кредитная политика обеспечили макроэкономическую стабильность, высокие темпы роста экономики, сохранение инфляции на уровне прогнозных показателей и обеспечили создание широких возможностей и благоприятных условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерского движения.

В то же время глубокий анализ пройденного нашей страной пути развития, кардинальное изменение конъюнктуры мирового рынка, усиление конкуренции в условиях глобализации требуют разработки и реализации принципиально новых подходов и принципов для более устойчивого и динамичного развития нашего государства.

По мнению экспертов, основной целью реформ в сфере труда является формирование у населения достойного труда и достойной заработной платы, развитие человеческого капитала, повышение бесперебойной

профессиональной квалификации и производительности труда, создание предпринимательского духа.

Важно изучить экономические и статистические тенденции изменений на рынке труда, влияющие на занятость населения, повышающие уровень занятости в нашей стране. Под влиянием глобальных изменений, происходящих на мировом рынке труда, происходят также изменения в моделях занятости.

Основные аспекты глобальных изменений на рынке труда объясняются растущим развитием научно-технического прогресса, что приводит к серьезному изменению состава рынка труда и требований к квалификации трудовых ресурсов. в связи с особенностями основных изменений, происходящих в мировой и национальной экономике, возрастает важность исследований изменений и тенденций развития моделей занятости.

Сегодня, в процессе регулирования отношений на национальном рынке труда, закон Республики Узбекистан "О занятости населения" и Трудовой кодекс Республики Узбекистан являются важной правовой базой. В упомянутом нормативном законодательстве признаются гарантии безработицы, трудоустройства, права на выбор формы занятости, социальной защиты от безработицы.

На практике, несмотря на достаточное формирование нормативно-правовой базы, регулирующей отношения на рынке труда нашей страны, в сфере занятости размещено лишь 30-45 процентов от существующей потребности, при этом ежегодно необходимо трудоустроить в среднем 1,5 миллиона чел.. Сложившаяся ситуация требует особого внимания к вопросу обеспечения сбалансированного развития национального рынка труда и его инфраструктуры, снижения уровня безработицы. Особенно в глобальном масштабе вопрос занятости населения стал острой социальной проблемой в условиях пандемии, которая началась в декабре 2019 года и продолжается по сей день.

С 2020 года социальная поддержка населения, трудоустройство населения определены в качестве одной из основных задач в нормативно-правовых документах по смягчению последствий пандемии в нашей стране.

При оценке изменений на рынке труда, которые происходят на основе результатов проведенных реформ, важно определить законы изменений и оценить тенденции экономически и статистически.

Принимая во внимание вышеизложенное, было определено, что исследование будет проведено с целью проведения экономико-статистического исследования изменений на национальном рынке труда и методического обоснования происходящих изменений.

В последние годы многими зарубежными и местными учеными-экономистами была проведена исследовательская работа в области политики занятости, трудовых отношений и некоторых аспектов занятости.

На сегодняшний день разработано несколько теоретических и методологических подходов к вопросам занятости и безработицы, каждый из которых соответствует определенным этапам в отдельные периоды экономического развития.

В качестве одной из наиболее распространенных теорий занятости рассматривается классическая теория занятости, и эта теория показывает полную занятость населения как необходимое условие существования конкуренции на рынке труда, то есть классическая теория основана на пропорции валового спроса на рынке труда к общему предложению.

Основные принципы классической теории основаны на подходе к совершенствованию механизма свободной рыночной деятельности, который может быть выведен из равновесия в результате вмешательства внешнего рынка.

Новая модель занятости похожа на постиндустриальную модель, в которой меняется роль традиционных факторов производства, в которой информация и знания занимают особое место, основное развитие сосредоточено на индивидуальной деятельности.

В этой модели особое место занимает сектор услуг, который включает в себя функцию формирования новых высококвалифицированных рабочих мест для производственных услуг и низкоквалифицированных рабочих мест, связанных с оказанием услуг населению (таблица 1).

К структурным потребностям научно-технического развития, создающим необходимые условия для развития занятости в сфере услуг, можно отнести динамику уровня жизни населения, изменения потребительской психологии в обществе.

таблица 1

Модели занятости и их специфические особенности

Бандлик моделлари	Бандлик моделларининг хусусиятлари
Бандликнинг классик назарияси	Аҳолининг тўлиқ бандлиги мавжуд бозордаги рақобат мавжудлигининг зарурий шarti сифатида белгиланади, бу эса ялпи талабнинг ялпи таклифга мос келишига асосланади.
Кейнс модели	Бандлик бозор механизми томонидан мувозанатга келмайди, балки у давлатнинг ишсизлик ва инфляция даражасини тартибга солиш билан боғлиқ иктисодиётга аралашуви натижасида барқарорлашади.
Бандликнинг индустриал модели	Моддий ишлаб чиқариш соҳаси ривожланишига мутаносиб ҳолда соҳада банд бўлганлар миқдорининг ортиб бориши кузатилади.
Бандликнинг постиндустриал модели	Моддий ишлаб чиқариш ва унда ишлайдиган ишчилар улуши унинг умумий ҳажми ошиши билан пасайиши бир вақтнинг ўзида рўй беради. Бандликнинг моддий ишлаб чиқаришдан хизматлар соҳасига кўчиш жараёни бошланади.
Бандликнинг янги модели	Ишлаб чиқариш анъанавий омилларининг роли ўзгаради. Бунда ахборот ва билим алоҳида ўрин эгаллайди, асосий ривожланиш интеллектуал фаолиятга қаратилади. Ушбу моделда ишлаб чиқариш хизматлари учун янги, юқори малакали иш ўринларини ва аҳолига хизмат кўрсатиш билан боғлиқ паст малакали иш ўринларини шакллантириш функциясини ўз ичига оладиган хизмат кўрсатиш соҳаси алоҳида ўрин тутади. Меҳнат мотивацияси тизими ўзгаради, “меҳнат” тушунчасига нисбатан ёндашув ўзгаради.

Если в 2011 году численность постоянного населения в нашей стране составляла 29339,4 тыс. чел., то в 2020 году этот показатель достиг 34232,1 тыс. чел., а за последние 10 лет численность постоянного населения увеличилась на 16,7% (рост – 4892,7 тыс. чел.).

Что касается численности постоянных жителей трудоспособного возраста, то с 17286,4 тыс. чел. в 2011 году до 19142,3 тыс. чел. в 2020 году численность постоянных жителей увеличилась на 10,7% (рост – 1855,9 тыс. чел.) за предыдущий период.

Численность экономически активного населения в числе постоянных жителей трудоспособного возраста увеличилась на 10,9% за 2011-2020 годы (рост – 1877,6 тыс. чел.), за годы соответственно 17169,4 тыс. чел. достигли 19047,2 тыс. чел.

Изменение показателей рынка труда в Узбекистане в 2010-2020 гг., тыс. чел.

В экономике с экономически активным населением численность занятого населения также имеет устойчивую тенденцию роста, в 2011-20 годах этот показатель достиг с 11919,1 тыс. до 13239,6 тыс. чел. и вырос на 11,1% (рост – 1320,5 тыс. чел.).

Исходя из вышеизложенного, для обеспечения того, чтобы уровень занятости на национальном рынке труда находился на эффективном уровне с учетом уровня естественной безработицы, необходимо обратить внимание на изменения, происходящие в моделях занятости в глобальном масштабе, а также организовать эффективную занятость в нашей стране благодаря эффективному управлению.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан "О занятости населения". Национальная база законодательных данных, 20.10.2020 г., 21.03.681/0264.
2. Трудовой кодекс Республики Узбекистан. - Т.: Юстиция, 1996. -256 б.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года № ПФ-5969. Национальная база данных законодательных данных, 20.03.2020 г.
4. Тешабаева, О. Н., & Артиков, Х. (2021). Создание новых рабочих мест в индустрии туризма в республике Узбекистан. Интернаука, (4-2), 91-93.
5. Ахунова, О. Э., Тешабаева, О. Н., Йулдашева, М., & Бахтиёрова, Ф. (2020). Некоторые этапы развития и формирования занятости населения в сфере туризма на экономику Узбекистана. Актуальные научные исследования в современном мире, (5-10), 64-72.
6. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2011-2020 йил маълумотлари.